

Data Stewards für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften

Autor*innen:

Katharina Koch <https://orcid.org/0000-0002-7455-2874>

Hans März <https://orcid.org/0000-0003-4013-7717>

Robert Werth <https://orcid.org/0000-0003-0215-2545>

Judith Dähne <https://orcid.org/0000-0003-3076-5074>

Anke Osterhoff <https://orcid.org/0000-0003-4553-747X>

Ingo Neupert <https://orcid.org/0009-0003-0004-2091>

Eike Quilling <https://orcid.org/0000-0002-5185-5522>

Katharina Rathmann <https://orcid.org/0000-0002-2892-1624>

Stefan Schmunk <https://orcid.org/0000-0001-9706-9757>

Ulrike Schulze

Karin Tiesmeyer <https://orcid.org/0009-0008-9378-2801>

Zitationsempfehlung:

Koch, K., März, H., Werth, R., Dähne, J., Osterhoff, A., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Werner, S., Neupert, I., Quilling, E., Rathmann, K., Schmunk, S., Schulze, U., & Tiesmeyer, K. (2024). *Data Stewards für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13870198>

Eine Publikation des Projekts

Kontakt:

Frankfurt University of Applied Sciences

Nibelungenplatz 1

60318 Frankfurt am Main

E-Mail: gesund-fdm@fra-uas.de

Web: <https://www.gesund-fdm.de/>

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Inhalt

1. Einleitung.....	3
2. Existierende Konzepte für Data Stewards.....	3
3. Data Stewards für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften – Das pilotierte Konzept.....	7
3.1 Integration von FDM in die Strukturen der Hochschule	8
3.2 Awareness für FDM bei den Forschenden fördern	9
3.3 Zusammenarbeit mit FDM-affinem Personal an der Hochschule.....	10
3.4 Zusammenarbeit mit externen Stellen	11
4. Schlussfolgerungen und Ausblick	12
Literaturverzeichnis.....	15
Tabellenverzeichnis	19
Abbildungsverzeichnis.....	20

1. Einleitung

Während das Bewusstsein für sowie die Nachfrage nach Forschungsdatenmanagement (FDM) in allen akademischen Disziplinen deutlich zugenommen hat, sind Tempo und Fortschritte bei der Professionalisierung von FDM in den einzelnen Disziplinen sehr unterschiedlich ausgeprägt (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2021). Die Gesundheits- und Therapiewissenschaften sowie die Pflegewissenschaft, Hebammenwissenschaft und die Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit (im Folgenden „gesundheits- und pflegebezogene Wissenschaften“ genannt), die in diesem Konzept im Fokus stehen, sind in Deutschland überwiegend an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) angesiedelt und verfügen gegenwärtig nur selten über formalisierte FDM-Strukturen. Dies ist auf Unterschiede zwischen Universitäten und HAW zurückzuführen, die in unterschiedlichem Maße über Fördermittel und Unterstützungsstrukturen verfügen (Bad Wiesseer Kreis, 2021). Als weiterer Grund kann der starke Fokus der HAW auf die Lehre gelten. Dies schlägt sich in einem hohen Lehrdeputat der Professor*innen nieder sowie darin, dass der akademische Mittelbau an HAW bisher kaum vorhanden ist. Hieraus resultiert ein besonders großer Unterstützungsbedarf im Bereich FDM. Auch das Bewusstsein für FDM und die FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al., 2016) ist dort eher gering, wie die EVER_FDM-Studie zeigt (Klocke et al., 2023; Werth et al., 2023). Fachspezifische Unterstützungsangebote, Ansätze und Richtlinien für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften sind ebenfalls kaum verfügbar. Ansprechpersonen für FDM an den Hochschulen könnten die Situation maßgeblich verbessern (Klocke et al., 2023). Diese Personen werden als „Data Stewards“ bezeichnet, ein Begriff, der in der Diskussion um Unterstützungsangebote häufig unterschiedlich definiert und mit verschiedenen Aufgaben versehen wird.

Auf Grundlage bestehender Ansätze werden in diesem Beitrag Möglichkeiten aufgezeigt, wie Data Stewards in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften möglichst gewinnbringend für Forschende und Hochschulen verankert werden können. Erste Erfahrungen aus der parallel stattfindenden Pilotierung des Konzepts im BMBF-geförderten Projekt „Gesund-FDM“ (<https://www.gesund-fdm.de>) fließen ebenfalls in die Ausführungen mit ein.

2. Existierende Konzepte für Data Stewards

Begriffliche Einordnung

Allgemein leitet sich der Begriff „Data Steward“ vom englischen Begriff „Stewardship“ ab, der Verwaltung bzw. Verantwortlichkeit oder auch aktive Verantwortungsübernahme für etwas bedeutet. Meist wird „Data Stewardship“ auf vielfältige Tätigkeiten rund um FDM sowie auf die Umsetzung der FAIR Prinzipien bezogen (siehe ausführlich zur Begriffsbildung: Rothfritz, 2019). Data Stewards sind folglich Personen, die „Stewardship“ für Daten übernehmen. Weitere Berufsbezeichnungen mit einem ähnlichen bis gleichen Aufgabenspektrum sind beispielsweise Referent*in für FDM, übersetzt Research Data Consultant, -Advisor oder -Officer (Dähne & Dworschak, 2021), Research Coordinator (Newbold et al., 2024), Data Scout (Eilert & Slowig, 2022), Data Concierge (Chin et al., 2020), (Research) Data Manager (Newbold et al., 2024;

Rothfritz, 2019) oder Data Librarian (Fühles-Ubach et al., 2019). Der Begriff Data Steward wird in der Regel geschlechtsneutral für männliche und weibliche Verantwortliche für Datenmanagement gebraucht (die/der Data Steward).

Verortung von Data Stewards in der Organisation

Die Position von Data Stewards innerhalb von Hochschulen ist eine drängende Frage, die in verschiedenen Ländern diskutiert wird (Scholtens et al., 2019; Verheul et al., 2019 für die Niederlande; Reichmann & Hasani-Mavriqi, 2021 für Österreich; Seidlmayer et al., 2023 für Deutschland). Im Zuge der Professionalisierung von Data Stewardship wurden neue Rollen für Data Stewards entwickelt, die sich abhängig von den Strukturen und Bedürfnissen der jeweiligen Institutionen unterscheiden (Verheul et al., 2019; Reichmann & Hasani-Mavriqi, 2021). Allgemein zeigt sich, dass Data Stewards auf verschiedenen Ebenen tätig und demnach für ein Projekt, einen Fachbereich oder auch die Gesamtinstitution zuständig sein können. Entsprechend unterscheidet sich ihre Verortung und sie sind zentral (z.B. an Bibliotheken, Hochschulrechenzentren oder Forschungsabteilungen) oder dezentral in Fachbereichen, Arbeitsgruppen bzw. Projekten angesiedelt (Reichmann & Hasani-Mavriqi, 2021; Scholtens et al., 2019; Verheul et al., 2019). Abhängig von ihrer Verortung erfüllen Data Stewards unterschiedliche Rollen und sind in verschiedenem Maße in die operative Forschung involviert (Scholtens et al., 2019).

Generische und fachspezifische Data Stewards

In der Literatur findet sich, teilweise unter unterschiedlichen Bezeichnungen, eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen generischen und fachspezifischen¹ Data Stewards. Mehrere Autor*innen haben auf Idealtypen basierende Grundmodelle von Data Stewards entwickelt, die neben ihrer Verortung in der Hochschule teilweise auch Kompetenzen und Ausbildungsbedarfe abbilden (Reichmann & Hasani-Mavriqi, 2021; Seidlmayer et al., 2023; Verheul et al., 2019). Tabelle 1 bietet einen Überblick über die Charakteristika generischer und fachspezifischer Data Stewards.

Generische Data Stewards fungieren als zentrale Anlaufstelle für Forschende und bieten allgemeine Beratung zu FDM an. Wenn erforderlich, leiten sie Anliegen an Expert*innen weiter und haben somit eine Vernetzungsfunktion inne (Verheul et al., 2019; Reichmann & Hasani-Mavriqi, 2021). Data Stewards in dieser Rolle leisten in der Regel kein operatives FDM und benötigen kein disziplinspezifisches Wissen (Reichmann & Hasani-Mavriqi, 2021). Eine Variante generischer Data Stewards stellen infrastrukturnahe Data Stewards dar. Ihr Fokus ist die Entwicklung von technischen Lösungen zur Unterstützung von FDM, wozu sie in der Regel in engem Austausch mit Kolleg*innen auf Ebene der Fachbereiche oder der zentralen Dienste stehen (Scholtens et al., 2019; Seidlmayer et al., 2023).

¹ In der englischsprachigen Literatur wurde für fachspezifische Data Stewards der Begriff „embedded Data Stewards“ geprägt, der auf ihre Einbettung in einen Fachbereich, ein Institut oder Forschungsprojekt und ihre Nähe zu operativen Aufgaben hinweist.

Fachspezifische Data Stewards sind hingegen meist an Fakultäten, Instituten, Arbeitsgruppen oder direkt in einzelnen Forschungsprojekten verortet, verfügen über hochgradig disziplinspezifisches Wissen sowie häufig über eigene Forschungserfahrung im jeweiligen Bereich. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die disziplinspezifische Beratung, die an den aktuellen Bedürfnissen der Forschenden ausgerichtet ist und individuelle Fachfragen zum FDM einschließt (Plomp et al., 2019; Verheul et al., 2019). Fachspezifische Data Stewards begleiten die operative Umsetzung von FDM in ihrem Fachgebiet. Sie schulen Forschende und entwickeln konkrete Lösungen, Vorlagen und FDM-Konzepte, oftmals basierend auf generischen Forschungsdatenpolicies (Reichmann & Hasani-Mavriqi, 2021; Verheul et al., 2019). Wie stark fachspezifische Data Stewards in operatives FDM eingebunden sind, variiert. Explizite Aufgaben in der Datenaufbereitung übernehmen vor allem Data Stewards, die in Arbeitsgruppen, Exzellenzclustern, Sonderforschungsbereichen o. ä. verortet sind (Bossert et al., 2021; Steinke et al., 2022).

Tabelle 1: Unterschiede zwischen generischen und fachspezifischen Data Stewards

	Generische Data Stewards	Fachspezifische Data Stewards
Hintergrund	Hochschulstudium, disziplinäre Fachkenntnisse nicht erforderlich	Fachstudium
Verortung	Zentral: Forschungsförderung, Bibliothek, Rechenzentrum	In den Fachbereichen, Instituten, Arbeitsgruppen oder Forschungsprojekten
FDM-Wissen	Generisches FDM-Wissen	Fachwissen, erweitert um FDM-Wissen
Beratung	Allgemein	Fachspezifisch
Operatives FDM	Nein	Teilweise
Entwicklung von Konzepten und Standards	Entwicklung generischer Konzepte und Standards	Fachspezifische Anpassung von generischen Konzepten, Standards, Formulierung von disziplinspezifischen Regeln und Leitlinien

Verheul et al. (2019) weisen darauf hin, dass die Unterscheidung zwischen generischen und fachspezifischen Data Stewards keineswegs trennscharf ist. In der Praxis ist vielmehr von drei zentralen Aufgabenfeldern auszugehen, in die Data Stewards abhängig von den jeweiligen Arrangements der einzelnen Hochschulen in unterschiedlichem Maße involviert sind: (1.) operatives FDM, (2.) generische oder fachspezifische Beratung sowie (3.) Strategieentwicklung und Koordination.

Existieren an einer Hochschule sowohl generische als auch fachspezifische Data Stewards, werden sie in der Regel durch eine Koordinationsstelle vernetzt (Reichmann & Hasani-Mavriqi, 2021). Die koordinierende Stelle ist meist Ergebnis von im Zeitverlauf gewachsenen Strukturen. So starten die meisten Hochschulen mit generischem FDM sowie Data Stewards, die an

zentralen Institutionen verortet sind. Diese werden mit der Zeit durch fachspezifische Data Stewards in den Fachbereichen ergänzt (Bossert et al., 2021; Steinke et al., 2022; Teperek et al., 2018; Verheul et al., 2019). Generell profitieren generische und fachspezifische Data Stewards wechselseitig voneinander, da sie über unterschiedliche Kompetenzen verfügen (Verheul et al., 2019). So sind generische Data Stewards häufig sehr gut vernetzt und können die jeweiligen fachspezifischen Data Stewards über neue Entwicklungen im hochdynamischen FDM-Umfeld informieren (Seidlmayer et al., 2023) sowie mit anderen fachspezifischen Datenexpert*innen in Kontakt bringen. Demgegenüber können fachspezifische Data Stewards wesentlich passgenauere Hilfestellungen geben und als Verbindung zwischen ihrem Fachbereich und den zentralen Infrastrukturen der Hochschule sowie anderen Fachbereichen fungieren (Plomp et al., 2019; Steinke et al., 2022).

Ein besonderer Ansatz der hochschulinternen Kooperation im Bereich Data Stewardship sind Poollösungen, in denen zentral verortete Data Stewards an Forschungsprojekte mit Unterstützungsbedarf vermittelt werden (Seidlmayer et al., 2023; Verheul et al., 2019). Überdies existieren Poollösungen, bei denen Data Stewards hochschulübergreifend zur Beratung (FDM@HAW.rlp, 2023) oder zur Begleitung bei der Erstellung und Einführung von FDM-Konzepten vermittelt werden (Kirsch, 2023). Dies spart Personalressourcen, geht jedoch womöglich mit einer geringeren Akzeptanz der Data Stewards bei den Forschenden einher, da diese nicht der eigenen Einrichtung angehören.

Anforderungen und Kompetenzen

Weitgehend unabhängig von ihrer Verortung fungieren Data Stewards als Agents of Change (Shutsko & Lindstädt, 2020; Wildgaard et al., 2020) und benötigen Kommunikationsfähigkeiten und Vermittlungsgeschick, um Forschenden den Nutzen von FDM zu vermitteln. Rothfritz (2019) betont, dass Data Stewards an den Schnittstellen zwischen Administration, Infrastruktur und Forschung tätig sind und wichtige Brücken- und Austauschfunktionen erfüllen, um die Zusammenarbeit der, im Hinblick auf ihre Anforderungen und Sprache, sehr unterschiedlichen Akteur*innen zu ermöglichen. Sie treten also als Vermittelnde zwischen fachwissenschaftlichen Anliegen und verwaltungstechnischen Gegebenheiten auf und können bei Verständigungsschwierigkeiten „Übersetzungsarbeit“ leisten. In diesem Zuge ist die Bedeutung einer institutionellen FDM-Gesamtstrategie zu betonen, welche die gemeinsame Grundlage für die Zusammenarbeit von zentralen FDM-Teams mit den fachspezifischen Data Stewards darstellt (Steinke et al., 2022; Teperek et al., 2018; Plomp et al., 2019).

Insgesamt zeigt sich eine große Vielfalt, wie Data Stewardship in den Hochschulen umgesetzt wird. Daher kann festgehalten werden, dass es kein Patentrezept für erfolgreiches Data Stewardship gibt. Vielmehr sind die historisch gewachsenen Strukturen, institutionellen Abläufe und Zuständigkeiten in den einzelnen Hochschulen ausschlaggebend (Hausen et al., 2020; Seidlmayer et al., 2023). Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe jeder Hochschule bzw. jedes Fachbereichs oder jeder Forschungsgruppe, ein für ihre Bedarfe geeignetes Konzept zu etablieren, das sowohl die verfügbaren Ressourcen als auch die Bedarfe von Forschenden und

Studierenden adäquat berücksichtigt. Dies wird auch beim Aufbau der FDM-Unterstützungsangebote in GesundFDM angestrebt, wobei die oben vorgestellten Modelle als hilfreiche Inspiration dienen.

3. Data Stewards für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften – Das pilotierte Konzept

Ausgehend von dem Befund, dass an HAW bislang kaum formalisierte FDM-Strukturen existieren (Klocke et al., 2023; Werth, 2023), wird im Rahmen von GesundFDM ein Pilotprojekt zur Etablierung von Data Stewards an HAW mit Fachbereichen, die den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften zuzuordnen sind, durchgeführt. Die in diesem Zuge implementierten Data Stewards sind zwischen generischem und fachspezifischem FDM verortet, indem sie sowohl grundlegende FDM-Dienste etablieren als auch generische Ansätze in fachspezifische Empfehlungen und Handlungen über- und umsetzen sowie fachspezifische Beratung durchführen. Ziel ist eine ressourcenschonende Implementierung von fachspezifischer FDM-Unterstützung an den Standorten. Um die lokalen Besonderheiten adäquat zu berücksichtigen, sind diese Data Stewards für die jeweilige Hochschule zuständig. Als direkte Ansprechpersonen an den Hochschulen sind sie geeignet, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Forschenden zu etablieren (Klocke et al., 2023).

An zwei Hochschulen – der **Hochschule für Gesundheit** und der **Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe** – wird jeweils eine Person mit einem Stellenanteil von 50 Prozent für die Tätigkeit einer/eines Data Steward mit direktem Kontakt zu den Forschenden und mit Fokus auf die Fachgebiete der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften beschäftigt. Beide Hochschulen sind in Nordrhein-Westfalen verortet und verfügten bislang über kein dediziertes FDM-Personal. Kennzeichnend für beide Standorte ist zudem, dass viele Forschungsprojekte mit außerakademischen Partner*innen kooperieren, z.B. mit Kommunen, Kliniken oder sozialen Einrichtungen. Eine weitere Besonderheit ist, dass die/der Data Steward aufgrund des hochschulweiten Fokus auf Gesundheit jeweils für die gesamte Hochschule zuständig ist. Hierin unterscheiden sie sich von den anderen Projektstandorten **Frankfurt University of Applied Sciences, Hochschule Fulda** und **Hochschule RheinMain**, wo die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften lediglich einzelne Fachbereiche ausmachen. Auch an diesen übernehmen die Projektmitarbeitenden teilweise Data Steward-Funktionen, ohne explizit an der Pilotierung des Konzepts beteiligt zu sein. Dies bekräftigt abermals den hohen Bedarf an fachspezifischer FDM-Unterstützung.²

Kerntätigkeit der/des Data Steward ist die Beratung zu generischen und fachspezifischen Fragen des Forschungsdatenmanagements. Darüber hinaus sind im Zuge der Implementierung des vorgestellten Ansatzes folgende Aufgabenbereiche zentral (siehe auch Abbildung 1):

² Auch an diesen Hochschulen übernehmen die Projektmitarbeitenden teilweise DS-Funktionen, ohne explizit an der Pilotierung des Konzepts beteiligt zu sein. Dies bekräftigt abermals den hohen Bedarf an fachspezifischer FDM-Unterstützung.

- Integration von FDM und damit der Rolle der/des Data Steward in die Strukturen und Abläufe der Hochschule,
- Förderung von Awareness für FDM,
- Zusammenarbeit mit FDM-affinen Akteur*innen innerhalb der Hochschule und
- hochschulübergreifende Vernetzung.

Abbildung 1: Die Aufgabenbereiche der GesundFDM Data Stewards

3.1 Integration von FDM in die Strukturen der Hochschule

Das erste Element des Konzepts fokussiert die Integration von FDM in die institutionellen Abläufe und Strukturen der Hochschule und damit auch in der Einbindung der/des Data Steward in die strategische Hochschulentwicklung. Dies beinhaltet folgende Aufgaben:

- Entwicklung einer FDM-Strategie,
- Einbettung der Rolle und Aufgaben der/des Data Steward in bestehende Arbeits- und Verwaltungsprozesse bzw. deren Modifikation und
- Dokumentation des Prozesses und der zukünftigen Aufgabenverteilung.

Um FDM in die Institution zu bringen, gilt es zunächst eine FDM-Strategie zu entwickeln. Ein möglicher Ausgangspunkt ist die Formulierung von Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten für die Hochschule, anhand derer die Diskussion auf verschiedenen Ebenen und in Gremien initiiert werden kann (Jagusch, 2018). Die/der Data Steward kann die FDM-Strategie mitgestalten und unterstützend tätig werden. Zugleich ist die Unterstützung des Vorhabens durch die Hochschulleitung und die weiteren in den Forschungsprozess involvierten Akteur*innen (z.B. der Forschungsreferent*innen) essenziell. In die Überlegungen einzubeziehen sind bereits existierende formelle sowie informelle Strukturen und Praktiken auf Ebene der Forschenden, was eine gute Kenntnis der Hochschule erfordert. Für neu eingestellte Data Stewards ist die Einbindung in die Entwicklung der FDM-Strategie eine gute Gelegenheit, um die Abläufe innerhalb der Hochschule besser kennenzulernen. Eine wichtige Frage ist, in welcher Weise die/der Data Steward in die Forschungspraxis der Hochschule eingebettet werden soll. Dafür muss innerhalb der Hochschule ein Prozess etabliert werden, durch den die Forschenden mit ihren Anliegen im Bereich FDM zur/zum Data Steward geleitet werden. Beispielsweise können Forschungsreferent*innen, wenn sie Kenntnis von neuen Drittmittelvorhaben erlangen, die Forschenden zur Unterstützung bei den FDM-bezogenen Angaben in den Projektanträgen direkt an die/den Data Steward weitervermitteln. Weiterhin gilt es zu eruieren, inwieweit die/der Data Steward in bereits etablierte Arbeits- und Verwaltungsprozesse (z.B. beim Onboarding neuer Professor*innen oder nach Abschluss durchgeführter Forschungsprojekte) integriert werden kann. Dies wird idealerweise in konkret ausformulierten Tätigkeits- und Prozessbeschreibungen dokumentiert.

Eine alternative oder ergänzende Herangehensweise besteht darin, auf Basis von Referenzmodellen zur institutionellen FDM-Strategieentwicklung³ den allgemeinen Forschungsprozess als eine Abfolge von bestimmten Arbeitsschritten zu betrachten und die hochschulspezifischen Gegebenheiten der Struktur des Forschungsprozesses zuzuordnen. In GesundFDM orientiert sich die Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe beispielsweise am DIAMANT-Modell.

3.2 Awareness für FDM bei den Forschenden fördern

Das zweite Element des Konzepts fokussiert die Rolle der/des Data Steward für die Schaffung von Awareness für FDM in der Hochschule. Da das Bewusstsein für FDM und die damit verbundenen Prinzipien und Praktiken in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften bislang überwiegend wenig ausgeprägt ist (Klocke et al., 2023), besteht eine zentrale Aufgabe von Data Stewards darin, grundsätzliche Awareness für FDM zu schaffen. Dabei geht es im Kern um Kommunikation und Information rund um FDM sowie über dessen Nutzen und Notwendigkeit. Dies kann unter anderem durch folgende Strategien realisiert werden:

- Präsenz in Gremien der Hochschule,
- Informationsveranstaltungen für unterschiedliche Statusgruppen,

³ Etablierte Referenzmodelle sind das DIAMANT-Modell (Blask et al., 2019) oder RISE-DE (Hartmann et al., 2019).

- Bedarfserhebungen,
- Einrichtung von Kommunikationskanälen zwischen Data Steward und Forschenden, Verwaltung, Infrastrukturen,
- Aufbereitung von Informationen zu FDM für Forschende und Studierende und
- Vorstellung fachrelevanter Tools.

Um Wissen über FDM breit in der Institution zu streuen und die neue Rolle der/des Data Steward sichtbar zu machen, sind Präsentationen in Gremien der Hochschule (z.B. Forschungskommissionen, Departement- oder Fachbereichskonferenzen) sowie Informationsveranstaltungen für unterschiedliche Statusgruppen (Hochschulleitung, Verwaltung, Forschende und Lehrende) geeignet. Bewährt haben sich neben hochschulweiten Umfragen (z.B. Blumtritt & Helling, 2019; Taubitz et al., 2022) zudem Interviews mit Forschenden (Kletke et al., 2022; Projektteam UniV-FDM, 2020; Radtke et al., 2020) über vergangene und laufende Projekte. Diese gewähren der/dem Data Steward Einblick in die Forschungspraxis und können zugleich bei den Forschenden eine Reflexion über ihren Umgang mit Forschungsdaten anregen. Der intensive Austausch zwischen Data Steward und Forschenden trägt dazu bei, Hemmschwellen abzubauen und schärft das Bewusstsein der Forschenden für die Existenz der/des Data Steward. Überdies erhält die/der Data Steward im Rahmen dieser Gespräche Hinweise auf Bedarfe und Herausforderungen der Forschenden, die in Handreichungen und Informationsveranstaltungen aufgegriffen werden können. In GesundFDM wurden entsprechende Bedarfe anhand leitfadengestützter, qualitativer Interviews erhoben. Zudem wurden Erfahrungen aus den FDM-Landesinitiativen Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI) und fdm.nrw berücksichtigt.

Zur Sichtbarkeit der/des Data Steward trägt auch die Einrichtung einer Funktionsmailadresse bei, die langfristig als zentrale Möglichkeit zur Kommunikation zwischen Forschenden und Data Steward genutzt werden kann und unabhängig von der Person der/des Data Steward besteht. Weiterhin gilt es Informationen zu FDM auf eine für Forschende und Studierende zugängliche Weise, z.B. auf der Website der Hochschule zur Verfügung zu stellen. Besonders aussichtsreich scheint es, allgemeine FDM-Vorgaben (FAIR-Prinzipien, Gute Wissenschaftliche Praxis, FDM-Policies etc.) auf die fachspezifischen Forschungsmethoden und anfallenden Daten zu beziehen und anzuwenden sowie fachrelevante Tools anzubieten oder zu verlinken. So wird FDM für die Forschenden greifbarer und der Nutzen erschließt sich konkret. In GesundFDM wurden dafür beispielsweise bereits Online-Vorträge zum KI-basierten Transkriptionstool noScribe sowie zum Generator für informierte Einwilligungserklärungen eTIC des Arbeitskreises Medizinischer Ethikkommissionen organisiert.

3.3 Zusammenarbeit mit FDM-affinem Personal an der Hochschule

Das dritte Element des Data Steward-Konzepts ist die Vernetzung mit FDM-affinem Personal innerhalb der Hochschule. Dies kann beispielsweise durch folgende Schritte realisiert werden:

- FDM-affines Personal identifizieren,

- Austauschformate etablieren und
- erfolgreiche FDM-Praxis an der Hochschule sichtbar machen und fördern.

Im Zuge der FDM-Strategieentwicklung sollten Personen identifiziert werden, die schon Themen aus dem Bereich FDM zumindest implizit kennen und anwenden. Dies können Forschende sein, die in einem Forschungsprojekt für die Datenverarbeitung zuständig sind, Lehrende empirischer Forschungsmethoden oder Mitarbeitende der Hochschulverwaltung mit einem Interesse für Digitalisierung und Open Science. Durch den Austausch mit diesen hochschulinternen Multiplikator*innen können bereits existierende Praktiken identifiziert und die Mitarbeitenden in die FDM-Strategie der Hochschule eingebunden werden. Für den Informationsfluss kann die/der Data Steward z.B. einen internen Mailverteiler anlegen. Regelmäßige Treffen, Veranstaltungen oder sonstige Austauschformate fördern darüber hinaus den Zusammenhalt und ermöglichen es der/dem Data Steward, Rückmeldungen von den Multiplikator*innen zu erhalten. Eine Möglichkeit der Konkretisierung der Zusammenarbeit mit FDM-affinem Personal besteht in der speziellen Förderung von sogenannten Data Champions (Clare, 2019; Plomp et al., 2019). Kern dieses Ansatzes ist es, FDM-affines Personal an der Hochschule konkret zu benennen, zu würdigen und zu vernetzen. Aufgrund des Pilotcharakters und begrenzter Ressourcen ist dies in GesundFDM zunächst nicht vorgesehen.

3.4 Zusammenarbeit mit externen Stellen

Parallel zu Tätigkeiten innerhalb der Hochschule, ist auch die Vernetzung mit externen FDM-Stellen und dem FDM-Personal anderer Hochschulen eine wichtige Aufgabe der/des Data Steward und kann u.a. folgende Aktivitäten umfassen:

- Mitwirkung in FDM-Landesinitiativen,
- Engagement in Fachgesellschaften,
- Mitwirkung in Konsortien und Sektionen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI),
- Teilnahme an Informationsveranstaltungen und Tagungen,
- Vernetzung mit FDM-Personal anderer Hochschulen und
- Mitgliedschaft der Hochschule im NFDI-Verein.

Externe Kontakte ermöglichen es den Data Stewards Neuerungen im Bereich FDM zeitnah in die eigene Institution einzubringen. Im Kontext der NFDI sind für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften vor allem die Konsortien KonsortSWD und NFDI4Health relevant. Darüber hinaus können Praktiken, die sich bereits an anderen Hochschulen bewährt haben, für die eigene Institution adaptiert werden. Im Zuge der Vernetzung mit anderen Data Stewards erweist es sich als gewinnbringend, Informationsveranstaltungen und Workshops zu besuchen und selbige auch gemeinsam mit anderen Hochschulen anzubieten. Letzteres empfiehlt sich insbesondere dann, wenn absehbar ist, dass Veranstaltungen an der eigenen Hochschule noch kein ausreichend großes Publikum finden. Feste Aktionstage, wie der Bundes-

weite Digitaltag oder die Love Data Week, können dabei als Aufhänger dienen. Auch der bilaterale, informelle Austausch mit Data Stewards von anderen Hochschulen ist ein wichtiger Aspekt der hochschulübergreifenden Vernetzung und kann zur Professionalisierung der Institution beitragen. Um dieser Professionalisierung Ausdruck zu verleihen, ist zudem mittelfristig die Mitgliedschaft der Hochschule im NFDI-Verein anzustreben. Die/der Data Steward kann diesen Prozess unterstützen. Langfristig sollte zudem darauf hingewirkt werden, dass sich Vertreter*innen der Hochschule auch inhaltlich in den Konsortien engagieren. Weiterhin ist der Austausch mit Fachgesellschaften bedeutsam, um wechselseitig von den Entwicklungen zu profitieren. Dies beinhaltet unter anderem FDM dort bekannt zu machen aber auch Informationen über die Unterstützungsbedarfe der Forschenden eines Wissenschaftsbereichs zu erhalten.

In den vorangehenden Kapiteln wurde herausgearbeitet, in welcher Weise Data Stewards mit einer Vielzahl interner und externer Akteure zusammenarbeiten. Eine zusammenfassende Übersicht dazu bietet Abbildung 2.

Abbildung 2: Exemplarische interne und externe Vernetzung von Data Stewards

4. Schlussfolgerungen und Ausblick

Auch in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften betreiben Forschende bereits verschiedene, oft implizite Formen des Datenmanagements. Um die Potenziale der Digitalisierung vollumfänglich ausschöpfen zu können, gute wissenschaftliche Praxis zu leben und im Wettbewerb um Drittmittel künftig bestehen zu können, ist es für Forschende in diesen Wissenschaftsbereichen unabdingbar, ihr Datenmanagement weiter zu professionalisieren und auf die tatsächliche Nachnutzbarkeit von Daten im Sinne der FAIR-Prinzipien auszurichten. Da-

mit dies gelingen kann, benötigen sie Unterstützung durch fundiert ausgebildetes und gut vernetztes FDM-Personal, welches Kenntnisse der fachspezifischen Methodiken und Herausforderungen besitzt.

Im Rahmen von GesundFDM werden erstmalig fachspezifische Unterstützungsangebote für diesen Wissenschaftsbereich aufgebaut und lokale Data Stewards pilotiert. Diese haben zunächst die Aufgabe (falls noch nicht vorhanden) grundlegende FDM-Strukturen aufzubauen. Darüber hinaus schaffen sie Awareness für das Thema bei den Forschenden sowie bei der Hochschulleitung und Verwaltung. Sie betreiben daher vor allem Schnittstellenarbeit gemäß den lokalen Anforderungen und Gegebenheiten und übersetzen generische Policies in fachspezifische Handlungsempfehlungen. Zudem arbeiten sie mit hochschulinternen Multiplikator*innen zusammen, wodurch Bedarfe sichtbar werden und bereits existierende, nicht formalisierte Ansätze und Praktiken in Bezug auf FDM berücksichtigt werden können. Zudem ist der hochschulübergreifende Austausch wichtig, da hierdurch Synergien bestmöglich genutzt werden können.

Der hier vorgestellte Ansatz soll anderen Hochschulen mit Fachbereichen, die den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften zuzuordnen sind, als Inspiration dienen, wie eine, den hochschulspezifischen Bedarfen, Ressourcen und Zielen entsprechende, Etablierung von Data Stewards realisiert werden kann. Die Offenheit des Konzepts steht in Einklang mit Befunden, wonach verschiedene Profile von Data Stewards sowie unterschiedliche Möglichkeiten der Verortung in der Hochschule existieren (Seidlmayer et al., 2023).

Im vorausgehenden Kapitel wurde deutlich, dass die Aufgaben von Data Stewards sowohl fachspezifische Tätigkeiten, wie die Beratung von Forschenden, als auch fachunabhängige Tätigkeiten beispielsweise in der strategischen Hochschulentwicklung beinhalten (Verheul, 2019). Aufgrund des insgesamt gering ausgeprägten Wissens zu FDM in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften steht zunächst die Vermittlung von Basiswissen zu einem auf Nachnutzbarkeit ausgerichteten Umgang mit Forschungsdaten im Fokus. Wo möglich, sollten die Inhalte an die Zielgruppe angepasst und mit fachspezifischen Beispielen angereichert werden. Auf diese Weise können FDM-Inhalte bestmöglich nachvollziehbar dargestellt und der praktische Nutzen verdeutlicht werden. Im Zeitverlauf ist zu erwarten, dass die strategischen Aufgaben der/des Data Steward im Kontext der Hochschulentwicklung abnehmen. Dadurch reduziert sich mitnichten die Notwendigkeit von Data Stewards, vielmehr rücken Aufgaben im Bereich der Verfügbarmachung von technischer Infrastruktur sowie der Wissensvermittlung und Beratung stärker in den Fokus. Der niedrigschwelligste Ansatzpunkt für die FDM-Beratung ist die Planungsphase von Forschungsprojekten. Auf diese Weise können FDM-Maßnahmen vorausschauend geplant werden. Forschende in bereits laufenden Forschungsprojekten können jedoch ebenso von der Expertise einer/eines Data Steward profitieren.

Bei der Etablierung von Data Stewards sind stets die fachspezifischen Bedarfe der gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften mitzudenken, die im Arbeitsalltag der Data Stewards eine maßgebliche Rolle spielen. Dies betrifft insbesondere datenschutzkonforme Speichermöglichkeiten für sensible Daten, rechtssichere Dokumente zur Erhebung der Daten, Softwarelösungen für Datenverarbeitung und Analyse, fachspezifische Repositorien sowie Dokumentationsstrategien. Um generische Ansätze in konkrete fachspezifische Empfehlungen und

Handlungen über- und umzusetzen, wurden in GesundFDM durch Gespräche mit Forschenden FDM-Themen identifiziert, die in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften besondere Relevanz haben. Hierzu zählen die Formulierung informierter Einwilligungserklärungen, das Einholen von Ethikgutachten, Fragen zum Umgang mit sensiblen personenbezogenen Daten (inkl. Pseudonymisierung und Anonymisierung), Software zur Erhebung, Verarbeitung und Analyse quantitativer und/oder qualitativer Daten, Datentreuhänderschaft, Kenntnis von fachspezifischen Repositorien, Metadatenstandards sowie Dokumentationsstrategien und entsprechende Tools. Dies ging einher mit einer Sammlung von Best-Practices zu diesen Themen.

Personalpolitisch erscheint es sinnvoller, Personen mit einem fachlichen Hintergrund in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften im FDM weiterzubilden, als generischem FDM-Personal fachspezifische Inhalte zu vermitteln. Dafür spricht auch, dass das Berufsfeld des Data Stewardships noch vergleichsweise neu ist und aktuell weniger hochqualifiziertes Personal in diesem Bereich vorhanden ist. Die Weiterbildung des Fachpersonals kann beispielsweise durch Train-the-trainer-Workshops oder Zertifikatskurse erfolgen. Neben dem fachlichen Hintergrund sind Methodenkenntnisse bedeutsam, die möglichst breit die vielfältigen Verfahren in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften abdecken. Dabei geht es vor allem um qualitative und quantitative sozialwissenschaftliche Daten, biomedizinische Gesundheitsdaten, Routine- und Registerdaten. Projekterfahrung der/des Data Steward ist hier hilfreich.

Um die Wettbewerbsfähigkeit der HAW um Forschungsfördermittel zu sichern, reichen rein generisch tätige Data Stewards nicht aus. Vielmehr bedarf es fachspezifischer Data Stewards, die Forschende dezidiert beraten und konkret bei ihrem Datenmanagement unterstützen. Der hier vorgestellte Ansatz beschreibt die ersten Schritte, wie FDM durch eine*n Data Stewards in die Institution gebracht werden kann. Insgesamt zeigt sich, dass weitere, langfristig ausgelegte, Investitionen in zusätzliche Stellen für Data Stewards unumgänglich sind, um nachhaltige Unterstützungsangebote und FDM-Infrastrukturen zu etablieren. Dies zu realisieren ist insbesondere für (kleinere) HAW eine personelle und letztlich finanzielle Herausforderung. Angesichts dessen zeichnet sich die Notwendigkeit ab, dass diese, ergänzend zu den lokalen Unterstützungsstrukturen, ihre vorhandenen Ressourcen in Netzwerken bündeln. Auf diese Weise kann Expertise hochschulübergreifend verfügbar gemacht und eine strategische Interessensvertretung der HAW im Bereich FDM auf Landes- und Bundesebene erreicht werden.

Literaturverzeichnis

Bad Wiesseer Kreis. (2021). *Positionspapier Bad Wiesseer Tagung: HAWs sind für angewandte Forschung und Innovation „Unglaublich Wichtig“*. Bad Wiessee.

https://www.badwiesseerkreis.de/wp-content/uploads/2021/06/Positionspapier_BadWiesseerTagung_2021_Forschungsf%C3%B6rderung_final.pdf

Blask, K., Förster, A., & Lemaire, M. (2019). Das DIAMANT-Modell. Die Einführung eines multiperspektivischen Referenzmodells für die Implementierung von Forschungsdatenmanagement-Services und -Infrastrukturen. In B. Mittermeier, (Hg.). *Forschungsdaten — Sammeln, sichern, strukturieren. 8. Konferenz der Zentralbibliothek*. (pp. 91–107). Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Bibliothek/Library, 23. <https://hdl.handle.net/2128/22267>

Blumtritt, J., & Helling, P. (2019). Umfragen und Analyse von Beratungsgesprächen als strategische Wegweiser. *Bausteine Forschungsdatenmanagement.*, (2), 96-103.

<https://doi.org/10.17192/bfdm.2019.2.8165>

Bossert, L. C., Hausen, D., & Trautwein-Bruns, U. (2021). Aufgaben- und Kompetenzspektrum der Data Stewards an der RWTH Aachen University – allgemein und am konkreten Beispiel des Sonderforschungsbereichs 1382. *Bausteine Forschungsdatenmanagement.* (3), 92-105.

<https://doi.org/10.17192/bfdm.2021.3.8352>

Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF]. (2021, 17. August). Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema Nachnutzung und Management von Forschungsdaten an Fachhochschulen. Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (Hg.). *Bundesanzeiger*, Berlin. <http://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/UNaAfbAWEpymQziOaUJ/content/UNaAfbAWEpymQziOaUJ/BAnz%20AT%2017.08.2021%20B9.pdf?inline>

Chin, J., Hiner, J., Goulis, A., & Coppola, S. (2020). *The Data Concierge: Supporting Data Needs During a Pandemic* [Posterpräsentation]. Michigan IT Symposium 2020, Michigan. Abgerufen am 05. Juni 2023, von <https://it.umich.edu/community/michigan-it-symposium/2020/posters/data-concierge-supporting-data-needs-during-pandemic>

Clare, C. (2019). *How to build a community of Data Champions: Six Steps to Success*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/ZENODO.3383813>

Dähne, J., & Dworschak, N. (2021). *From local RDM-service units to Data Stewards – juggling with the term to realize user-oriented support* [Symposium]. *International FAIR Convergence Symposium*, Virtual. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4590965>

Eilert, E., & Slowig, B. (2022, 14.-15. September). *Handlungsfelder der Förderlinie FDMScouts.nrw - Forschungsdatenmanagement an Hochschulen für angewandte Wissenschaften*. [Posterpräsentation]. Jahrestagung der Digitalen Hochschule NRW. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497586>

FDM@HAW.rlp. (2023). *FDM-Stewards – Landesweite AnsprechpartnerInnen für fachspezifische FDM-Themen*. Abgerufen am 13. Februar 2024, von https://www.fdm-hawrlp.de/?page_id=23

Fühles-Ubach, S., Schaer, P., Lepsky, K., & Seidler-de Alwis, R. (2019). Data Librarian – ein neuer Studienschwerpunkt für wissenschaftliche Bibliotheken und Forschungseinrichtungen. *Bibliothek Forschung und Praxis*, 43(2), 255-261. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2053>

Hartmann, N. K., Jacob, B., & Weiß, N. (2019). *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556>

Hausen, D., Rosenberg, J., Trautwein-Bruns, U., & Schwarz, A. (2020). Data Stewards an der RWTH Aachen University – Aufbau eines flexiblen Netzwerks. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*,(2), 20-28. <https://doi.org/10.17192/bfdm.2020.2.8278>

Jagusch, G. (2018). Die Entstehung von Forschungsdatenleitlinien an der TU Darmstadt. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*,(1), 24–26. <https://doi.org/10.17192/bfdm.2018.1.7947>

Kirsch, S. (2023, 20.-21. Juni). *Data Stewards in Thüringen - ein Pilotprojekt für Forschende an Thüringer Hochschulen als Erweiterung des TKFDM*. [Präsentation]. 5. Thüringer FDM-Tage. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8116786>

Kletke, O., Larres, I., Höhner, K., Kleina, W., & Kasties, N. (2022). *Interviewleitfaden zur Bestands- und Bedarfserhebung im Forschungsdatenmanagement (FDM) - Projekt FDM-TUDO*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6961593>

Klocke, A., Werth, R., Balic, A., & Backes, M. (2023). *Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (EVER_FDM): Schlussbericht zum Projekt EVER_FDM*. Frankfurt University of Applied Sciences, Forschungszentrum Demografischer Wandel (FZDW). <https://doi.org/10.2314/KXP:1877275336>

Newbold, E., Wang, Y., Lehtsalu, L., Zhou, B., & McCutcheon, V. (2024). RDA Professionalising Data Stewardship IG - What does a career track for data stewards look like? Zenodo. <https://doi.org/10.15497/RDA00102>

Plomp, E., Dintzner, N., Teperek, M., & Dunning, A. (2019). Cultural obstacles to research data management and sharing at TU Delft. *Insights: The UKSG Journal*, 32(1), 1–11. <https://doi.org/10.1629/uksg.484>

Projektteam UniV-FDM. (2020). *Leitfaden (Experteninterviews) zur FDM-Kultur und -Bedarfsanalyse an der Universität Vechta – Erhebungsinstrument einer Studie im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes: UniV-FDM – „Bottom-up-Managementmodell zur Etablierung eines institutionellen Forschungsdatenmanagements“*. <http://hdl.handle.net/21.11133/1805>

- Radtke, I., Hartmann, N., Neuroth, H., Rothfritz, L., Wuttke, U., Straka, J., Zeunert, M., & Schneemann, C. (2020). *Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen*. (Projektreport FDM-BB, AP 2). Universitätsverlag Potsdam. <https://doi.org/10.25932/publi-shup-48091>
- Reichmann, S., & Hasani-Mavriqi, I. (2021). Entwicklung eines Konzepts für Data Stewards an österreichischen Universitäten. Graz. <https://doi.org/10.25365/phaidra.243>
- Rothfritz, L. (2019). *Data Stewardship als Boundary-Work*. [Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin]. Edoc-Server, Open-Access-Publikationsserver der Humboldt-Universität. <https://doi.org/10.18452/20636>
- Scholtens, S., Jetten, M., Böhmer, J., Staiger, C., Slouwerhof, I., van der Geest, M., & van Gelder, C. (2019). Towards FAIR Data Steward as profession for the Lifesciences. Report of a ZonMw funded collaborative approach built on existing expertise. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3471708>
- Seidlmayer, E., Hoffmann, F., Dierkes, J., Lindstädt, B., Depping, R., & Förstner, K. (2023). *Forschung unterstützen: Empfehlungen für Data Stewardship an akademischen Forschungsinstitutionen. Ergebnisse des Projektes DataStew*. B.i.t.verlag gmbh.
- Shutsko, A., & Lindstädt, B. (2020). *Nationale Forschungsdateninfrastruktur für personenbezogene Gesundheitsdaten – NFDI4Health: Pilotprojekt zu Bibliotheken und Forschungsdatenkompetenzzentren als Multiplikatoren („Data Steward“)*. GMS Med Bibl Inf. 2020; 20(3): Doc27. <https://doi.org/10.3205/mbi000484>, URN: urn:nbn:de:0183-mbi0004842
- Steinke, B., Hausen, D., Kuberek, M., Hora, M., Kessler, K., Kramer, C., Fuhrmans, M., Grunwald-Eckhardt, L., Hermann, S., Müller-Pfefferkorn, R., Neumann, J., Queitsch, M., & Strötgen, R. (2022). Data Stewards an den TU9-Universitäten – Bestandsaufnahme, Handlungsfelder und Kooperationspotenzial. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, (1), 1-12. <https://doi.org/10.17192/bfdm.2022.1.8364>
- Taubitz, J., Bobrov, E., & de Schellenberger, A. (2022). *Auswertung der Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement an der Charité 2021/22 (v1.3.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7385548>
- Teperek, M., Cruz, M., Verbakel, E., Böhmer, J., & Dunning, A. (2018). Data Stewardship: Addressing Disciplinary Data Management Needs. *International Journal of Digital Curation*, 13 (1), 141–149. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v13i1.604>
- Verheul, I., Imming, M., Ringerma, J., Mordant, A., van der Ploeg, J.-L., & Pronk, M. (2019). *Data stewardship on the map. A study on tasks and roles in Dutch research institutes*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2669150>

Werth, R. (2023, 13.-17. Februar). *Entwicklung und Verbreitung von FDM an Fachhochschulen (EVER_FDM) – Eine bundesweite empirische Analyse zu Aktivitäten und Bedarfen* [Konferenzbeitrag]. RDA Deutschland Tagung 2023. <https://indico.desy.de/event/37011/contributions/132893/>

Werth, R., Klocke, A., & Balic, A. (2023). *Entwicklung und Verbreitung von Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (EVER_FDM) (1.0.0)* [dataset]. German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW). <https://doi.org/10.21249/DZHW:EVERFDM:1.0.0>

Wildgaard L., Vlachos, E., Nondal L., Larsen, A., & Svendsen, M. (2020). *National Coordination of Data Steward Education in Denmark. Final report to the National Forum for Research Data Management (DM Forum)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3609516>

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L., Bourne, P.E., Bouwman, J., Brookes, A.J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C.T., Finkers, R., Gonzalez-Beltran, A., Gray, A., Groth, P., Goble, C., Grethe, J.S.,..., & Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschiede zwischen generischen und fachspezifischen Data Stewards	5
---	---

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die Aufgabenbereiche der GesundFDM Data Stewards.....	8
Abbildung 2: Exemplarische interne und externe Vernetzung von Data Stewards.....	12